

Особенности современной отраслевой профессиональной ориентации на педагогические профессии

М. В. ШАКУРОВА, В. И. ТАРЛАВСКИЙ

АННОТАЦИЯ

Введение. Четвертая промышленная революция, изменения на рынке труда, трансформация отношения молодежи к труду, профессиональной занятости и карьере стали основанием для нового витка модернизации системы профориентации и карьерного роста во всем мире. Развитие отраслевой профориентации, прежде всего в сегменте ориентации на педагогические профессии, также претерпевает многочисленные изменения. *Цель статьи:* выявление и описание особенностей отраслевой профориентации на педагогические профессии.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили социокультурный и кластерный подходы, принципы человекообразности и культуросообразности. В основе исследовательских процедур лежат аналитико-синтетический метод, метод интерпретаций, контент-анализ, метод опроса и экспертных оценок. Сопоставляются данные, взятые в процентном отношении к числу респондентов каждого отдельного среза (2005–2006, n=6700, из них 1750 студентов вузов; 2024–2025, n=105 – студенты педагогического вуза), полученные в результате применения опросника «Особенности социализации и воспитания молодежи». Экспертные оценки получены от 18 преподавателей Воронежского государственного педагогического университета (Российская Федерация), включенных в профориентационную деятельность и работу с профильными педагогическими классами.

Результаты исследования. Теоретическим результатом исследования стало выделение инвариантных особенностей отраслевой профессиональной ориентации (спецификация, прагматизация, ориентация на карьерный рост) и инвариантных особенностей отраслевой профессиональной ориентации на педагогические профессии (двойная направленность; наличие у оптантов допрофессионального опыта включенности в сферу педагогических отношений, систему образования; специальные требования к психосоциальным характеристикам и личностным особенностям оптанта). В результате эмпирического исследования были конкретизированы отдельные аспекты выделенных особенностей: 85,7% опрошенных будущих педагогов в настоящее время не видят в карьеризме негативного содержания; по мнению экспертов, карьерный рост воспринимается молодыми людьми поверхностно; в числе предпочитаемых ценностей созидательный труд выделяют 42,8% респондентов; треть опрошенных демонстрируют свободное отношение к необходимости профессиональной занятости.

Заключение. Исследование подтвердило, что сохранение отраслевой профориентации и ее развитие с учетом особенностей конкретной группы профессий необходимо осуществлять с учетом инвариантных и вариативных особенностей. В разработке моделей профориентации на педагогические профессии унификацию необходимо сочетать с учетом личностных особенностей конкретных групп оптантов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профессиональная ориентация, отраслевая профориентация, педагогические профессии, унифицирующие характеристики, требования к личностно-профессиональным характеристикам

Для цитирования: Шакурова М. В., Тарлавский В. И. Особенности современной отраслевой профессиональной ориентации на педагогические профессии // Перспективы науки и образования. 2025. № 5. С. 42–55. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.3>

Поступила: 15.04.2024 | Одобрена: 12.06.2025 | Опубликована: 31.10.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Features of modern industry-specific career guidance for teaching professions

M. V. SHAKUROVA, V. I. TARLAVSKIY

ABSTRACT

Introduction. The Fourth Industrial Revolution, along with changes in the labour market and the transformation of young people's attitudes towards work, professional employment, and careers, has become a basis for a new round of modernisation of the worldwide vocational guidance and career growth system. The development of industry-specific career education, particularly in the guidance segment for teaching professions, is also undergoing numerous changes. *The purpose of this article* is to identify and describe the features of industry-specific career guidance for teaching professions.

Materials and methods. The methodological basis of the research was formed by sociocultural and cluster approaches, the principles of human dimension and cultural congruence. The used research procedures are based on the following methods: analysis and synthesis, interpretation, content analysis, survey, and expert assessment. The paper compares the data processed as a percentage of the number of respondents in each individual cross-section (2005–2006, n=6700, including 1,750 university students; 2024–2025, n=105 – students of the pedagogical university), obtained as a result of using the questionnaire "Features of socialisation and education of young people". Expert assessments were obtained from 18 teachers of Voronezh State Pedagogical University (Russian Federation) involved in career guidance activities and work with specialised pedagogical classes.

Results. The theoretical result of the study is represented through the identification of invariant features of sectoral career guidance (specification, pragmatism, career growth orientation), as well as invariant features of industry-specific career guidance for teaching professions (dual focus; the presence of optants' pre-professional experience of involvement in the sphere of pedagogical relations and the educational system; special requirements for optants' psychosocial characteristics and personality traits). As a result of empirical research, certain aspects of the identified characteristics were specified: 85.7% of surveyed future teachers currently do not treat careerism as something negative; according to experts, career growth is perceived superficially by young people; 42.8% of respondents highlight creative work among their preferred values; one third of those surveyed demonstrate a non-restrictive attitude towards the need for professional employment.

Conclusion. The research confirmed that the preservation and development of sectoral career guidance, with regard to the characteristics of a specific cluster of professions, should be carried out with due consideration of invariant and variable features. In developing career guidance models for teaching professions, the unification should be combined with the consideration of personal characteristics of specific optant groups.

KEYWORDS

career guidance, industry-specific career guidance, teaching professions, unifying characteristics, requirements for personal and professional characteristics

For Citation: Shakurova, M. V., & Tarlavskiy, V. I. (2025). Features of modern industry-specific career guidance for teaching professions. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (5), 42–55. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.3>

Received: 15 April 2025 | Approved: 12 June 2025 | Published: 31 October 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Профориентация как актуальная социальная практика в настоящее время обеспечивает решение сопряженных задач личностно-профессионального развития подрастающих поколений и обеспечения рынка труда качественным кадровым ресурсом. На новом витке развития она приобретает черты системы непрерывного содействия людям в любом возрасте в «выборе направления обучения, профессиональной подготовки и сферы профессиональной деятельности и управления собственной карьерой» [1], что свидетельствует о происходящей смене ключевых установок: от помощи в обоснованном и мотивированном выборе профессии к содействию в дискретном самоопределении в сфере профессиональной жизнедеятельности и проектировании личностно-профессионального развития, включая карьерный рост. Показательны в этой связи исследования Европейской сети политики непрерывного образования (ELGPN) и Международного центра развития карьеры (ICCD), обобщающие опыт отдельных государств по обновлению моделей профориентации и карьерного роста. В основе этого процесса лежит переориентация деятельности по «предоставлению информации, консультированию, оценке компетенций, поддержки, обучения навыкам принятия решений и управления карьерой» (Т. Hooley [2, р. 7]) на новое содержание, определяемое, в том числе, широким спектром личных, социальных и образовательных компетенций; все большее внимание уделяется не столько узкоспециальным, сколько широким социальным и эмоциональным навыкам «самосознания, социальной осведомленности, самоуправления, построения отношений и принятия решений» [3]; во внимание принимается этика профессионального поведения и ее принятие работником (С. Zwarg, М. Р. Fladerer, А. Р. Verdorfer, С. Peus [4]), культурная контекстуализация карьеры (С. Yao, I. McWha-Hermann [5]).

С другой стороны, на фоне существенных изменений (четвертая промышленная революция – Industry 4.0 по К. Schwab, ориентация на шестой технологический уклад, постпандемийный этап развития системы образования [6] и т.п.) активно дифференцируются модели профессиональной ориентации, что связано не только с государственными и бизнес-запросами, спецификой рынка труда, доступной инфраструктурой сопровождения личностно-профессионального самоопределения и карьерного роста, но и с требованиями качества человеческого капитала [7], обуславливающего саму возможность реалистичного и продуктивного «непрерывного ориентирования». Установка на непрерывность имеет следствием постоянные ситуации перехода в индивидуальной биографии работника (от учебы к работе, вновь к учебе и т.д., их наложение), что должно учитываться уже у подростков, стремящихся к выбору профессии (М. Haenggli, А. Hirschi, J. Marciniak [8]).

В условиях «управления сложностью» к работникам предъявляются более высокие требования, связанные с требованиями повышения уровня развития мыслительных операций, навыков решения проблем, инициативы, организаторских и коммуникативных умений (J. Smit с соавт. [9, р. 47]). Удержание этих и подобных инвариантов во всей их совокупности – объективно сложно решаемая задача. Этим, в частности, объясняется возросшее внимание к отраслевой дифференциации, необходимость и возможность которой связаны с различием требований как к содержанию и уровню образования работника, так и к его личностно-социальным особенностям, соответствию культуре и ценностям отрасли. Как отмечают М. Guan, J. Ma, К. Dave: «Кандидаты должны изучить и понять специфические требования целевой отрасли, чтобы соответствующим образом адаптировать свой подход» [10].

Отдельные отраслевые системы профориентации имеют значительную историю, сложившуюся качественную, структурную и содержательную определенность. К их числу в Российской Федерации следует отнести отраслевую модель профессиональной ориентации и карьерного роста в сфере образования и педагогической науки (использовано наименование укрупненной группы специальностей). Но длительный период существования, накопленный опыт не исключают необходимости обновления, связанных как с общемировыми тенденциями, так и имеющими государственную, региональную, отраслевую специфику. В качестве основы могут выступать современные исследования отечественных ученых и педагогов-исследователей, в которых раскрываются: общие вопросы ориентации на учительскую профессию; роль отдельных субъектов в профессиональной ориентации на педагогическую деятельность; теоретические основы и методические решения ранней профориентации на педагогические профессии; требования к личностным качествам и свойствам личности будущих педагогов; специфика организации клю-

чевых профориентационных практик (педагогические классы, педагогические пробы и стажировочные практики, конкурсное движение, тематические проекты и исследования и т. п.).

Вместе с тем, единое научно обоснованное представление о характеристиках человека, необходимых и достаточных для педагогической отрасли, путях и способах учета этих особенностей как в процессе моделирования процессов и систем профориентации и карьерного роста (далее по тексту – систем профориентации), так и их практической реализации, не выработано.

Цель данной статьи: выявление и описание особенностей профессиональной ориентации на педагогические профессии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методологическую основу исследования составили социокультурный (А. Ахиезер) и кластерный (адаптация подхода к тематике профессиональной ориентации, выполненная В. И. Тарлавским [11]) подходы, сочетание которых позволяет сконцентрировать внимание на детерминантах и соответствующих им уровневых изменениях в отраслевой профориентации. Интеграция социального и культурного, их неустойчивая целостность в определенной мере проблематизируют рассуждения, предопределяя относительность выводов. Отраслевая профориентация в ее современном понимании оценивается с точки зрения требований человекообразности и культуросообразности. Учитывается тот факт, что социальность (прежде всего инфраструктурные и организационные основы), видоизменяясь в соответствии с внедряемыми инновационными моделями, тем не менее сохраняет присущую ей высокую степень ригидности, как следствие, далеко не всегда поддерживает и удерживает структурные изменения и формотворчество. Этим во многом объясняется тот факт, что отдельные решения, вне зависимости от объема ресурсных вложений, не дают ожидаемого эффекта, если теоретически не проработаны и не адаптированы культуросодержащие установки.

На теоретическом этапе изучения проблемы были использованы аналитико-синтетический метод, метод интерпретаций, контент-анализ (12 публикаций обобщающего характера). На эмпирическом этапе с целью аргументации выдвигаемых положений сопоставляются данные, взятые в процентном отношении к числу респондентов каждого отдельного среза, полученные в результате опроса (опросник «Особенности социализации и воспитания молодежи» Г. В. Агаповой, М. В. Шакуровой, О. В. Ромулус [12]), включающего 57 вопросов открытого и закрытого типа. Содержательно вопросы затрагивали (1) жизненные цели и карьерные планы; (2) ценностные ориентации и отношение к социальным проблемам; (3) гражданскую позицию и уровень доверия к ведущим социальным институтам; (4) социальную активность респондентов. С целью выравнивания условий проведения двух срезов (2005–2006, 2024–2025 гг.) процедура предполагала работу с бланками и безмашинную обработку результатов.

Приведены отдельные результаты экспертных оценок преподавателей Воронежского государственного педагогического университета, включенных в профориентационную деятельность и работу с профильными педагогическими классами (n=18, отбор на основе взаимных рекомендаций). Экспертный лист стандартизирован посредством выделения 10 открытых вопросов, ответы на которые позволяют составить представление о фиксируемом в режиме включенного наблюдения отношении будущих педагогов к избранной профессии и трудовой деятельности в целом; рефлексивных заключений о продуктивности используемых форм и методов отраслевой профориентации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретический анализ проблемы с позиций избранных методологических подходов позволил уточнить содержание понятия «отраслевая профориентация», определив ее как гуманистически ориентированную систему кластерного типа, сопровождающую профессиональное самоопределение и карьерный рост человека с учетом социально-культурных особенностей и содержательно-технологических требований конкретной отрасли.

Необходимость отраслевой дифференциации системы профессиональной ориентации в сложившейся социокультурной ситуации как в Российской Федерации, так и в развитых государствах мира обусловлена:

а) нарастающей спецификацией профессиональной деятельности (фиксируются процессы фрагментации традиционных профессий, когда, например, одна или несколько востребованных функций становятся предметом профессионализации, введения новой должности и, как следствие, формирования нового направления подготовки специалиста);

б) продолжающейся прагматизацией лежащих в основе профессиональной ориентации образовательных практик (с утратой фундаментальности неизбежно снижается уровень освоения общих принципов деятельности, которые заменяются ситуативными моделями решений, прикладными алгоритмами, детализированными протоколами и т. п.);

в) существенными различиями в возможностях карьерного роста.

На уровне выделения инвариантов эти детерминанты определяют особенности отраслевой профориентации в целом, поскольку она предстает в качестве механизма реагирования на углубляющуюся спецификацию профессиональной деятельности; прагматизацию образования, лежащего в основе профессиональной ориентации; смещения смысловых приоритетов с выбора профессии на планирование карьерной истории.

Рассматривая отраслевую профориентацию на педагогические профессии, отметим возросшее государственное внимание к унификации этой практики: внедрение единой модели профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях (профориентационный минимум) [13], введение функции педагога-навигатора [14]. Следствием стало увеличение числа публикаций с анализом сущности, содержания и научно-методических основ отраслевой профориентации на педагогические профессии. Обратимся к результатам контент-анализа обобщающих, обзорных статей, построенных на результатах метаанализа исследований вопросов профориентации и подготовки будущих педагогов (см. табл. 1).

Таблица 1

Современные требования к личностно-профессиональным характеристикам работников, выбирающих педагогические профессии (по материалам публикаций 2024–2025 годов в журналах «Образование и саморазвитие» и «Educational Research Review»)

Авторы	Значимые профессионально-отраслевые детерминанты
И. И. Лушпаева, Д. Г. Хаматвалеева [15]	Просоциальная направленность в рамках помогающих профессий, включая психолого-педагогический сектор (отношение к другим людям, помощь другим людям как на уровне самоактуализации, так и личностной активности). Рефлексия и анализ жизненных ситуаций и результатов. Способность к психологической устойчивости
M. Z. Miftah, U. Widiati, A. N. Wulyani [16]	Критическое осмысление, в том числе собственных профессиональных проб. Переоценка убеждений и прошлого опыта
А. А. Валеев, В. Б. Данкова, О. Ф. Шихова, Ю. А. Шихов [17]	Профессионально-педагогическая компетентность, в том числе – в социальном взаимодействии. Навыки трудоустройства. Уровневое продвижение в освоении знаний, умений, становлении профессиональной направленности (через совершенствование и наполнение профессиональными смыслами отношения к предметному миру, другим людям, себе и миру). Культура социального диалога
F. H. Irani [18]	Профессиональная идентичность (личные убеждения, самопринятие, преодоление сомнений в себе, глобальная гражданственность [21, с. 22])
C. Rao [19]	Компетенция практиковать этику учителей; компетенция для преподавания; комплексная компетенция для образования; компетенция саморазвития [22, с. 77]. Педагогические убеждения и ответственность. Педагогические знания и умения. Педагогический опыт.

Р. А. Валева, Г. Г. Парфилова, Ф. М. Кремень, С. А. Кремень, Л. Г. Пак, Н. А. Иванничева, Л. А. Кочемасова, А. П. Еремина, И. Д. Демакова, Е. И. Адамян, Л. И. Адамян, О. И. Михайленко, Р. Х. Багова, Г. Н. Скударева, М. Н. Усцева [20]	Мотивирующие карьерные ориентации, соответствующие избранной профессии: освоение содержания педагогической профессии, положительное отношение к профессии, служение, стабильность, интеграция стилей жизни
О. В. Карина, М. А. Лученкова, Н. Е. Шустова [21]	Помощь и поддержка другого, способность и готовность к наставничеству как недирективному, эмпатийному взаимодействию. Ключевые характеристики ментора: лидерские качества, абнотивность мышления, навыки свободной коммуникации, навыки волевой самоорганизации, гибкость мышления, личная и социальная ответственность, профессиональная компетентность [24, с. 147]
E. Melzak, K.-A. Allen, R. Jain, M. Pruyun [22]	Организационная приверженность и вовлеченность, навыки сотрудничества и выстраивания продуктивных отношений с коллегами
R. Lazarides, U. Schiefele, M. Daumiller, M. Dresel [23]	Диспозиционная и ситуационная мотивация, самооэффективность (убежденность в своей эффективности), базовые убеждения, вовлеченность, сформированные стандарты оценки,
Y. Zhang, Sh. Zhou, X. Wu, Alan C.K. Cheung [24]	Глобальная компетентность, которая позволяет противостоять сложным вызовам быстро меняющегося, взаимосвязанного мира и удовлетворять меняющиеся образовательные потребности обучающихся. Не только знания и умения, но и сформированные отношения
G. M. Mu, D. Gordon, J. Liang, L. Zhao, R. A. Alonso, M. Z. Juri, X. Zhang, H. Vo, D. Gao, Y. Hu, C. Xing [25]	Психологический капитал учителя как единство самооэффективности (включая веру в себя и собственные достижения, стойкость в ситуациях неудач) и устойчивости (определяется через эффективную адаптацию к изменяющимся условиям)
L. Van den Broeck, T. De Laet, R. Dujardin, Sh. Tuyaeerts, G. Langie [26]	Способность и готовность к непрерывному обучению (компетенция LLL): информационная грамотность; саморегуляция и самонаправленность; автономная мотивация; убеждения; инициатива и настойчивость; адаптивность и устойчивость

Обобщая результаты теоретического анализа, выделим три особенности отраслевой профориентации на педагогические профессии (вариативные особенности):

а) ее двойная направленность: непосредственная (направлена на сопровождение профессионального самоопределения и карьерного роста человека, выбирающего педагогическую профессию) и опосредованная (имеет следствием формирование способности и готовности к осуществлению профессиональной ориентации и сопровождения карьерного роста обучающихся);

б) наличие у оптантов допрофессионального опыта включенности в сферу педагогических отношений, систему образования. Постепенно сменяющиеся социальные роли не отменяют самого факта повседневного наблюдения за деятельностью педагогов, формирования значительного пласта бытийного опыта проживания в профессионально-педагогической среде, ситуации проявления профессиональной педагогической этики, обретения значимых Других, наставников из числа педагогов и т. п. Как следствие, приходя в педагогический класс, колледж или вуз, молодой человек не только опирается на сделанный им по различным основаниям выбор, но смотрит на все происходящее в системе отраслевой профориентации и обучения профессии через сложившееся бытийное представление о ней, собственный опыт взаимодействия с образовательными организациями и педагогами. Более того, у большинства есть вполне конкретные образы школы и учителя, отдельные детали которых составляют основу эмоционально окрашенных воспоминаний, в той или иной степени определяющих базис, над которым надстраивается привносимый отобранный социальный опыт, нашедший отражение в профессиональных компетенциях педагогического образования;

в) при отсутствии нормативно заданного профотбора специальные требования к психосоциальным характеристикам и личностным особенностям оптанта. Сопоставление приведенных выше данных позволяет выделить наиболее востребованные из них: психологический капитал (сочетание высокой самооэффективности и устойчивости); просоциальная направленность; доминирующая ориентация на другого человека; высокая адаптивность к изменяющимся условиям;

коммуникативность; развитые рефлексия и критическое мышление; устойчивая мотивация на самореализацию в профессии.

С целью уточнения отдельных аспектов содержания выделенных вариативных особенностей отраслевой профориентации на педагогические профессии было предпринято эмпирическое исследование с использованием методов опроса и экспертных оценок.

По мнению опрошенных экспертов (n=18, все педагоги, работающие с профильными педагогическими классами ФГБОУ ВО «ВГПУ»; февраль-апрель 2025 года):

а) двойная направленность отраслевой профориентации в ее опосредованной части испытывает деформирующее влияние возможностей карьерного роста в сфере образования и педагогических наук. Школьники и будущие педагоги-студенты вуза недостаточно хорошо ориентируются в модели национальной системы профессионального роста педагогических работников, что не позволяет содержательно простроить индивидуальный маршрут в освоении профессии. При этом выделенные для изучения вопросы теории карьерного роста затруднений у обучающихся не вызывают. При планировании собственного карьерного роста молодые люди обращаются к идеализированным представлениям или содержательно нечетким ориентирам, в том числе в отдельных случаях признается факт отсутствия каких-либо карьерных притязаний;

б) в силу длительного опыта включенности в жизнедеятельность образовательных организаций различного уровня обучающимся педагогических классов и студентам педагогического вуза хорошо известен факт высокого уровня текучести кадров учителей в образовательных организациях, значительный риск эмоционального выгорания, наличие профессиональных заболеваний и т. п. Приводя примеры из собственной школьной жизни, молодые люди, с одной стороны, не соотносят этот комплекс проблем с собственным профессиональным выбором; с другой стороны, достаточно легко рассуждают на предмет ухода из отрасли, смены профессии, отсутствия желания длительное время работать в образовании;

в) значение личностных особенностей молодых людей для будущей профессиональной деятельности, их ценностных приоритетов, жизненных установок, уровня общей культуры, ориентации на других людей не получила должного внимания в практике профессиональной ориентации.

Работа с опросником «Особенности социализации и воспитания молодежи» (срезы 2005–2006 и 2024–2025 годов) подтвердила выводы экспертов о неоднозначности ориентации на карьерный рост как в целом у современной молодежи, так и у будущих педагогов. Немаловажное значение в данном случае имеет принятие молодыми людьми карьеры как принимаемой и разделяемой ценности и целевой жизненной установки и изменение отношения к карьеризму как личностному качеству. Последняя тенденция (отношение к карьеризму) не получила до настоящего времени полноценного научного осмысления, но факт смысловой трансформации подтверждается эмпирическими исследованиями (см. рис. 1).

Рисунок 1 Отношение молодых людей к карьеризму как личностной характеристике (в %)

Отметим, что само личностное качество специалистами продолжает рассматриваться как негативно окрашенное, поскольку фиксируемое стремление к высоким позициям в профессии, должностной иерархии и в целом на рынке труда обеспечивается любыми средствами и опирается на специфическую мотивацию, чаще всего не связанную с интересом к работе, соблюдением профессиональной этики, выработкой высоких профессиональных ценностных ориентаций. Как отмечают эксперты-преподаватели ВГПУ, работающие с педагогическими классами, будущие педагоги ассоциируют карьерный рост с устойчивой успешностью (индивидуальный успех), вниманием к их индивидуальным особенностям со стороны профессионального сообщества, «эффектом одной победы» (карьерное продвижение за счет победы в профессиональных конкурсах).

Одним из оснований, подтверждающих, что закрепление негативной составляющей рассматриваемого личностного качества также присуще современной практике, может служить фиксация изменяющегося отношения к необходимости трудиться. Обратимся к уже указанному опросу, содержащему задание на выбор одной из двух альтернатив: «Все трудоспособные граждане страны обязаны работать» и «Работать или не работать – дело свободного выбора каждого человека». По результатам двух срезов (2005–2006; 2024–2025) около трети респондентов выбирают свободное отношение к необходимости работать (см. рис. 2).

Рисунок 2 Отношение молодых людей к необходимости работать (в %)

Можно предположить, что наряду с очевидным снижением мотивации к активной трудовой деятельности распространяются иждивенческие установки, которые зачастую маркируются молодыми людьми как защита собственного права. Косвенными доказательствами, на наш взгляд, выступают следующие полученные эмпирические данные:

- лишь 4,7% респондентов отнесли к личным угрозам безработицу (в опросе 2005–2006 годов о том, что безработица недопустима, заявляли 35,1% опрошенных, в том числе 32,1% респондентов из числа студентов вузов [12, с. 26]);
- иждивенчество как социальное явление совокупно негативно (ответы «решительно протестую» и «отрицательно») оценивают 69,8% современных будущих педагогов (соответственно, в опросе 2005–2006 годов подобную позицию занимали 51,9% респондентов, в том числе 73,4% опрошенных студентов вузов [12, с. 41]);
- по аналогичной шкале отношения праздный образ жизни как негативное явление оценили лишь 33,3% современных будущих педагогов (в 2005–2006 году, соответственно, 31,1% респондентов, в том числе 32,3% опрошенных студентов вузов [12, с. 43]).

Выделенные аспекты позволяют проиллюстрировать особенности современной просоциальности оптантов. Обращаясь к данным среза 2024–2025 годов, обратим внимание на особенности ценностных ориентаций будущих педагогов, отразив лишь ответ «значима» (один из предложенных четырех вариантов ответа, наряду с «не очень значима», «затрудняюсь» и «не значима») (см. рис. 3).

Рисунок 3 Отношение будущих педагогов к традиционным духовно-нравственным ценностям (в %)

Очевидно, что необходимая для успешной профессиональной деятельности доминирующая ориентация на другого человека в целом не подкрепляется наделением соответствующих ценностей значимостью.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Определяя понятие «отраслевая профориентация» в контексте особенностей современных научных представлений о сущности трудовой деятельности, зависимости ее качества от состояния человеческого капитала, мы разделяем позицию Г. В. Резапкиной [27] в оценке гуманистической природы данного социокультурного явления. Следует также согласиться с результатами исследований Л. В. Байбородовой, И. Д. Демаковой, Т. Т. Щелиной, подчеркивающих особые требования к личностным характеристикам оптантов, сориентированных на педагогическую профессию. В отличие от профильной профориентации (В. К. Елисеев, Р. А. Дормидонтов, М. В. Коробова [28]), опирающейся на выделенные в системе образования профильные направления, отраслевая профориентация сориентирована на особенности профессий одной отрасли и весь комплекс требований (а не только инварианты), которые данная отрасль предъявляет к работнику.

Инвариантные особенности отраслевой профориентации проявляются, в том числе, в ориентации на педагогическую профессию: мы наблюдаем преобразование отдельных функций педа-

гога в самостоятельные профессии, о чем свидетельствует, например, профессиональный стандарт специалиста в области воспитания (социальный педагог, тьютор и т. п.).

Проявления прагматизации в профориентации на педагогическую профессию отчасти становятся очевидными при переходе к инклюзивным моделям (широкое понимание инклюзивности [29]), когда за основу принимается «продвижение» профессии к молодым людям с различными особенностями (возраст, состояние здоровья, субкультурные особенности и т. п.) [30; 31]. Другим примером может служить цифровизация практик профессиональной ориентации, претендующей на создание универсальной среды непрерывного профессионального ориентирования: использование компьютерной техники и технологий, виртуальной реальности, искусственного интеллекта; повышение значения соответствующей группы компетенций; формирование специфической сетевой культуры; факторы цифрового благополучия (в интерпретации результатов метаанализа, выполненной Ch. Y. Tan, N. Xu, M. Liang, L. Li [32]) и т. п.

Продвижение карьерного роста в качестве приоритета в профессиональной ориентации на педагогические профессии требует более точного понимания его особенностей для профессий, где ведущим выступает служение, миссия. В частности, этим можно обосновать отдельные результаты исследований З. Ю. Дипломатовой и В. Н. Иванова, свидетельствующие о том, что продуктивно работающие педагоги, получающие удовлетворение от профессиональной деятельности, затрудняются определить для себя контуры карьерного роста. Если рассматриваемую инвариантную особенность соотнести с отличительными характеристиками современного молодого поколения (например, результаты качественного исследования Сбербанка «Портрет молодежи», май 2024 года), обоснование получают неустойчивость карьерных планов в связи с общей установкой на текучесть кадров в сфере труда (отметим, что это явление имеет всеобщий характер, что подтверждается результатами метаанализа, выполненного Hugh A. D. Gundlach, G. R. Slemm, J. Hattie [33]), исходные ориентации на личные приоритеты, а также связанные с проблемами взросления затруднения с формированием ответственности и самостоятельности.

Выделенные вариативные особенности отраслевой профориентации на педагогическую профессию согласуются с выводами А.И. Григорьевой, И.Д. Демаковой о принципиальном значении личностно-профессиональной позиции, которая имеет длительный период формирования и опирается на личный опыт педагога как обучающегося, воспитанника. Учет этих особенностей позволит скорректировать содержание, привнести контекстную логику и усилить внимание к личностному становлению будущего педагога при реализации программ профессиональной ориентации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие в новых социокультурных условиях системы отраслевой профориентации обусловлено как объективными факторами (детализация профессиональной деятельности; усложнение предлагаемых моделей отраслевой профориентации как реагирование на изменения в сфере производства и производственных отношений; переход к непрерывной профориентации с неизбежными многочисленными переходами от состояния обучения к состоянию активной трудовой деятельности; карьерный рост как востребованная составляющая профессиональной деятельности; доминирующая образовательная парадигма), так и субъективными условиями, связанными с особенностями общественного и государственного запроса на специалиста определенной профессии, сложившейся практикой профессионального выбора, уровня развития системы образования и системы профориентации в конкретном регионе.

Профессиональную ориентацию на педагогические профессии в России можно отнести к историко-педагогическим традициям, вместе с тем в настоящее время данная система модернизируется с учетом вышеназванных детерминант. Значительную роль в этом процесс играют государственные установки, закрепляющие порядок осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; профориентационный минимум; национальную систему профессионального роста педагогических работников.

В процессе разработки и внедрения новых моделей профессиональной ориентации на педагогические профессии необходимо учитывать особенности данной отраслевой системы: двойную направленность (на сопровождение профессионального самоопределения и карьерного роста

молодого человека, выбирающего педагогическую профессию, и на его подготовку как будущего организатора профессиональной ориентации обучающихся, педагога-навигатора); включенность человека с детского возраста в систему образования, обуславливающую высокий уровень насмотренности, бытийного опыта, сформировавшиеся паттерны поведения и отношения; затрудненный карьерный рост, негативные следствия принятия карьеризма как индивидуальной ценностной ориентации; изменение представлений о требованиях, предъявляемых педагогическими профессиями к будущему работнику.

Развитие и обновление отраслевой профориентации на педагогические профессии в определенной мере затрудняют переход к инклюзивным моделям профориентации; особенности лично-профессиональной субъектности современного работника; влияние процессов цифровизации; необходимость сочетания формального, неформального и информального образования и профориентационной деятельности; актуализация требований к личностным характеристикам, ценностным ориентациям, культурным предпочтениям будущего работника.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере науки (номер темы ОТГЕ-2025-0028)

ЛИТЕРАТУРА

1. Разработка национальных систем поддержки в развитии карьеры: Траектории для повышения качества профориентации в течение всей жизни, обучения по вопросам развития карьеры и поддержки в развитии карьеры работников. Женева: Международная организация труда и Европейский фонд образования, 2021. URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2022-06/Career%20development%20support%20systems_RU.pdf (дата обращения: 15.07.2025).
2. Hooley, T. The Evidence Base on Lifelong Guidance. Jyväskylä, Finland: European Lifelong Guidance Policy Network, 2014. 77 p. URL: <https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/05/Hooley-T.-Monografija.-The-evidence-base-on-lifelong-guidance.pdf> (дата обращения: 12.07.2025).
3. International trends and innovation in career guidance. Volume I. Thematic chapters. European Training Foundation, 2020. URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-11/innovation_in_career_guidance_vol._1.pdf (дата обращения: 15.07.2025).
4. Zwarg C., Fladerer M. P., Verdorfer A. P., Peus C. Morality in careers: A systematic review, integration, and ways forward // *Journal of Vocational Behavior*. 2025. Vol. 160. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2025.104127>
5. Yao C., McWha-Hermann I. Contextualizing career development: Cultural affordances as the missing link in social cognitive career theory // *Journal of Vocational Behavior*. 2025. Vol. 159. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2025.104114>
6. Tan Ch. Y., Jang S. T., Lam S. M., An A. Q. Teaching and learning challenges due to the COVID-19 pandemic: A systematic review // *Educational Research Review*. 2025. No 47(2). <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100667>
7. Kononiuk, A., Gudanowska, A. E. The application of the customized SERVQUAL model for career guidance training: Industry 4.0 challenges // *Journal of Business Economics and Management*. 2022. No 23(4). P. 856–875. <https://doi.org/10.3846/jbem.2022.16643>
8. Haenggli M., Hirschi A., Marciniak J. Navigating transitions: A longitudinal exploration of career decision-making process dynamics in adolescents // *Journal of Vocational Behavior*. 2025. Vol. 159. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2025.104125>
9. Smit J., Kreutzer S., Moeller C., Carlberg M. Industry 4.0 Analytical Study. Brussels: European Union, 2016. 94 p. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU\(2016\)570007_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf) (дата обращения: 15.07.2025).
10. Guan M., Ma J., Dave K. Custom Interview Prep by Industry. Career Success Guide. 2025. URL: <https://www.finalroundai.com/blog/custom-interview-prep-by-industry-career-success-guide> (дата обращения: 15.07.2025).
11. Тарлавский В. И. Прогностическая модель развития профориентационного потенциала региона и отраслевые профориентационные кластеры // *Современные исследования социальных проблем*. 2016. № 12(68). <https://doi.org/10.12731/2218-7405-2016-12-53-74>
12. Агапова Г. В., Шакурова М. В., Ромулус О. В. Молодежь Воронежской области: особенности социализации и воспитания. Воронеж: ВГПУ, 2006. 68 с.

13. Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Приказ Министерства просвещения России от 31 августа 2023 года № 650. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/53d3c69503ab48125815993c075256b0/> (дата обращения: 12.07.2025).
14. Методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Москва, 2023. 101 с. <https://docs.edu.gov.ru/document/b1115a4a3b99035313abf9a3cf66c949/> (дата обращения: 12.07.2025).
15. Лушпаева И. И., Хаматвалеева Д. Г. Психологические компоненты просоциальной направленности личности студентов и их измерения в процессе обучения в вузе // Образование и саморазвитие. 2025. Т. 20, № 1. С. 184–199. <https://doi.org/10.26907/esd.20.1.13>
16. Мифтах М., Вульяни А., Видиати У. Исследование критической рефлексии практики преподавания английского языка как иностранного: развитие педагогической компетенции будущих учителей Индонезии в процессе трансформационного обучения // Образование и саморазвитие. 2025. Т. 20, № 1. С. 27–41. <https://doi.org/10.26907/esd.20.1.03>
17. Валеев А. А., Данкова В. Б., Шихова О. Ф., Шихов Ю. А. Таксономическая модель подготовки будущих педагогов в системе социального партнерства «Педагогический вуз – дошкольная образовательная организация» // Образование и саморазвитие. 2024. Т. 19, № 4. С. 162–181. <https://doi.org/10.26907/esd.19.4.13>
18. Ирани Ф. Х. Путь к инновационному дизайну педагогического образования: профессиональная идентичность учителей как центральное понятие // Образование и саморазвитие. 2024. Т. 19, № 3. С. 12–27. <https://doi.org/10.26907/esd.19.3.02>
19. Рао К. Создание системы обеспечения качества педагогического образования в Китае на основе стандартов: ретроспектива и перспектива // Образование и саморазвитие. 2024. Т. 19, № 3. С. 72–83. <https://doi.org/10.26907/esd.19.3.06>
20. Валеева Р. А. и др. Динамика карьерных ориентаций будущих педагогов: результаты межвузовского исследования // Образование и саморазвитие. 2024. Т. 19, № 3. С. 114–133. <https://doi.org/10.26907/esd.19.3.09>
21. Карина О. В., Лученкова М. А., Шустова Н. Е. Представление современных студентов о менторстве как виде наставнической деятельности // Образование и саморазвитие. 2024. Т. 19, № 1. С. 143–158. <https://doi.org/10.26907/esd.19.1.11>
22. Melzak E., Allen K.-A., Jain R., Pruyn M. A scoping review of the factors contributing to a sense of belonging in early career teachers // Educational Research Review. 2025. No 48. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100700>
23. Lazarides R., Schiefele U., Daumiller M., Dresel M. From teacher motivation to teaching behavior: A systematic review and theoretical framework of the mediating processes // Educational Research Review. 2025. No 48. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100646>
24. Zhang Y., Zhou Sh., Wu X., Cheung Alan C. K. The effect of teacher training programs on pre-service and in-service teachers' global competence: A meta-analysis // Educational Research Review. 2024. No 46. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100627>
25. Mu G. M., Gordon D., Liang J. et al. A meta-analysis of the correlation between teacher self-efficacy and teacher resilience: Concerted growth and contextual variance // Educational Research Review. 2024. No 45. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100645>
26. Van den Broeck L., De Laet T., Dujardin R. et al. Unveiling the competencies at the core of lifelong learning: A systematic literature review // Educational Research Review. 2024. No 45. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100646>
27. Резапкина Г. В. Две модели сопровождения выбора профессии // Психологические проблемы смысла жизни и акме. 2020. № XXV. С. 78–81. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885431&pff=1> (дата обращения: 12.07.2025).
28. Елисеев В. К., Дормидонтов Р. А., Коробова М. В. Основные векторы развития профориентации и профильного педагогического образования в России и за рубежом // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2024. № 4. С. 23–28.
29. UN General Assembly. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. UN General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (дата обращения: 12.07.2025).
30. Mutseekwa C., & Martinez R. Realizing the Work Potential of People with Disabilities: a Public Opinion Study // Economic Consultant. 2025. No. 3. P. 52–64. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.3.4>
31. Supriadi D., Majhi G., & Widyastuti I. Gender-Integrative Flux-Leadership and Teacher Effectiveness: A Cross-Cultural Analysis in Indonesian and Indian Schools // Economic Consultant. 2025. No. 2. P. 90–113. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.2.6>
32. Tan Ch. Y., Xu N., Liang M., Li L. Meta-analysis of associations between digital parenting and children's digital wellbeing // Educational Research Review. 2025. No 48. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100699>
33. Gundlach Hugh A.D., Slemp G. R., Hattie J. A meta-analysis of the antecedents of teacher turnover and retention // Educational Research Review. 2024. No 44. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100606>

REFERENCES

1. Developing National Career Support Systems: Pathways to improve the quality of lifelong career guidance, career learning and career support for workers. Geneva: International Labour Organization and the European Training Foundation, 2021. Retrieved from: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2022-06/Career%20development%20support%20systems_RU.pdf (accessed 15.07.2025). (In Russ.)
2. Hooley, T. The Evidence Base on Lifelong Guidance. Jyväskylä, Finland: European Lifelong Guidance Policy Network, 2014. 77 p. Retrieved from: <https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/05/Hooley-T.-Monografija.-The-evidence-base-on-lifelong-guidance.pdf> (accessed 12.07.2025).
3. International trends and innovation in career guidance. Volume I. Thematic chapters. European Training Foundation, 2020. Retrieved from: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-11/innovation_in_career_guidance_vol_1.pdf (accessed 15.07.2025).
4. Zwarg C., Fladerer M. P., Verdorfer A. P., Peus C. Morality in careers: A systematic review, integration, and ways forward. *Journal of Vocational Behavior*, 2025, vol. 160. DOI: 10.1016/j.jvb.2025.104127
5. Yao C., McWha-Hermann I. Contextualizing career development: Cultural affordances as the missing link in social cognitive career theory. *Journal of Vocational Behavior*, 2025, vol. 159. DOI: 10.1016/j.jvb.2025.104114
6. Tan Ch. Y., Jang S. T., Lam S. M., An A. Q. Teaching and learning challenges due to the COVID-19 pandemic: A systematic review. *Educational Research Review*, 2025, no. 47(2). DOI: 10.1016/j.edurev.2025.100667
7. Kononiuk, A., Gudanowska, A. E. The application of the customized SERVQUAL model for career guidance training: Industry 4.0 challenges. *Journal of Business Economics and Management*, 2022, no. 23(4), pp. 856–875. DOI: 10.3846/jbem.2022.16643
8. Haenggli M., Hirschi A., Marciniak J. Navigating transitions: A longitudinal exploration of career decision-making process dynamics in adolescents. *Journal of Vocational Behavior*, 2025, vol. 159. DOI: 10.1016/j.jvb.2025.104125
9. Smit J., Kreutzer S., Moeller C., Carlberg M. Industry 4.0 Analytical Study. Brussels: European Union, 2016. 94 p. Retrieved from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU\(2016\)570007_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf) (accessed 15.07.2025).
10. Guan M. , Ma J. , Dave K. Custom Interview Prep by Industry. Career Success Guide. 2025. Retrieved from: <https://www.finalroundai.com/blog/custom-interview-prep-by-industry-career-success-guide> (accessed 15.07.2025).
11. Tarlavskiy V. I. Predictive model of development of career guidance potential of the region and industry career guidance clusters. *Modern research of social problems*, 2016, no. 12(68). DOI: 10.12731/2218-7405-2016-12-53-74 (In Russ.)
12. Agapova G. V., Shakurova M. V., Romulus O. V. Youth of the Voronezh Region: Features of Socialization and Education. Voronezh, VSPU Publ., 2006. 68 p. (In Russ.)
13. On approval of the Procedure for implementing measures for the professional orientation of students in educational programs of basic general and secondary general education. Order of the Ministry of Education of Russia dated August 31, 2023, no. 650. Retrieved from: <https://docs.edu.gov.ru/document/53d3c69503ab48125815993c075256b0/> (accessed 12.07.2025). (In Russ.)
14. Methodological recommendations for the implementation of the career guidance minimum in educational organizations of the Russian Federation implementing educational programs of basic general and secondary general education. Moscow, 2023. 101 p. Retrieved from: <https://docs.edu.gov.ru/document/b1115a4a3b99035313abf9a3cf66c949/> (accessed 12.07.2025). (In Russ.)
15. Khamatvaleeva D., Lushpaeva I. Psychological components of prosocial orientation of students' personality and their changes during the process of studying at the university. *Education and Self Development*, 2025, vol. 20, no. 1, pp. 184–199. DOI: 10.26907/esd.20.1.13 (In Russ.)
16. Miftah M., Wulyani A., Widiati U. Exploring Critical Reflection on ELT Practicum to Develop Pedagogical Competence for Indonesian EFL Preservice Teachers' Transformative Learning. *Education and Self Development*, 2025, vol. 20, no. 1, pp. 27–41. DOI: 10.26907/esd.20.1.03
17. Valeev A., Shikhova O., Dankova V., Shikhov Y. Taxonomic Model of Training of Future Teachers in The System of Social Partnership "Pedagogical University – Preschool Educational Organization". *Education and Self Development*, 2024, vol. 19, no. 4, pp. 162–181. DOI: 10.26907/esd.19.4.13 (In Russ.)
18. Irani F. H. A Path to an Innovative Teacher Education Design: Significance of Teachers' Professional Identity as a Central Construct. *Education and Self Development*, 2024, vol. 19, no. 3, pp. 12–27. DOI: 10.26907/esd.19.3.02
19. Rao C. Building a Standards-Based Quality Assurance System for Teacher Education in China: Retrospect and Prospect. *Education and Self Development*, 2024, vol. 19, no. 3, pp. 72–83. DOI: 10.26907/esd.19.3.06
20. Valeeva R., et al. Dynamics of Career Orientations of Student Teachers: Interuniversity Study Results. *Education and Self Development*, 2024, vol. 19, no. 3, pp. 114–133. DOI: 10.26907/esd.19.3.09 (In Russ.)
21. Karina O., Luchenkova M., Shustova N. Students' Views on Mentoring as a Type of Guidance Activity. *Education and Self Development*, 2024, vol. 19, no. 1, pp. 143–158. DOI: 10.26907/esd.19.1.11 (In Russ.)
22. Melzak E., Allen K.-A., Jain R., Pruyun M. A scoping review of the factors contributing to a sense of belonging in early career teachers. *Educational Research Review*, 2025, no. 48. DOI: 10.1016/j.edurev.2025.100700
23. Lazarides R., Schiefele U., Daumiller M., Dresel M. From teacher motivation to teaching behavior: A

- systematic review and theoretical framework of the mediating processes. *Educational Research Review*, 2025, no. 48. DOI: 10.1016/j.edurev.2025.100703
24. Zhang Y., Zhou Sh., Wu X., Cheung Alan C.K. The effect of teacher training programs on pre-service and in-service teachers' global competence: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 2024, no. 46. DOI: 10.1016/j.edurev.2024.100627
25. Mu G. M., Gordon D., Liang J. et al. A meta-analysis of the correlation between teacher self-efficacy and teacher resilience: Concerted growth and contextual variance. *Educational Research Review*, 2024, no. 45. DOI: 10.1016/j.edurev.2024.100645
26. Van den Broeck L., De Laet T., Dujardin R. et al. Unveiling the competencies at the core of lifelong learning: A systematic literature review. *Educational Research Review*, 2024, no. 45. DOI: 10.1016/j.edurev.2024.100646
27. Rezapkina G.V. Two models of support for choosing a profession. *Psychological problems of the meaning of life and acme*, 2020, no. XXV, pp. 78–81. Retrieved from: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885431&pff=1> (accessed 12.07.2025). (In Russ.)
28. Eliseev V.K., Dormidontov R.A., Korobova M.V. Main vectors of development of career guidance and specialized pedagogical education in Russia and abroad. *Economic and humanitarian studies of regions*, 2024, no. 4, pp. 23–28. (In Russ.)
29. UN General Assembly. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. UN General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (accessed 12.07.2025).
30. Mutseekwa C., & Martinez R. Realizing the Work Potential of People with Disabilities: a Public Opinion Study. *Economic Consultant*, 2025, no. 3, pp. 52–64. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.3.4>
31. Supriadi D., Majhi G., & Widyastuti I. Gender-Integrative Flux-Leadership and Teacher Effectiveness: A Cross-Cultural Analysis in Indonesian and Indian Schools. *Economic Consultant*, 2025, no. 2, pp. 90–113. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.2.6>
32. Tan Ch. Y., Xu N., Liang M., Li L. Meta-analysis of associations between digital parenting and children's digital wellbeing. *Educational Research Review*, 2025, no. 48. DOI: 10.1016/j.edurev.2025.100699
33. Gundlach Hugh A.D., Slemp G. R., Hattie J. A meta-analysis of the antecedents of teacher turnover and retention. *Educational Research Review*, 2024, no. 44. DOI: 10.1016/j.edurev.2024.100606

Авторы**Шакурова Марина Викторовна**

(Россия, Воронеж)
 Профессор, доктор педагогических наук,
 член-корреспондент РАО,
 профессор кафедры социальной педагогики
 Воронежский государственный педагогический
 университет
 E-mail: shakurova@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0003-4757-8750
 Scopus Author ID: 56468014200

Тарлавский Валерий Ильич

(Россия, Воронеж)
 Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
 технологических и естественнонаучных дисциплин
 Воронежский государственный педагогический
 университет
 E-mail: tvi0910@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0002-3954-3163

Authors**Marina V. Shakurova**

(Russia, Voronezh)
 Professor, Dr. Sci. (Educ.),
 Corresponding Member of the Russian Academy of Education,
 Professor, Department of Social Pedagogy
 Voronezh State Pedagogical University
 Email: shakurova@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0003-4757-8750
 Scopus Author ID: 56468014200

Valery I. Tarlavskiy

(Russia, Voronezh)
 Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor,
 Department of Technological and Natural Sciences
 Voronezh State Pedagogical University
 Email: tvi0910@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0002-3954-3163

Вклад авторов

Шакурова М. В.: методология, проведение исследования, верификация данных, создание рукописи и ее редактирование
Тарлавский В. И.: концептуализация, руководство исследованием, администрирование проекта, получение финансирования

Author's contribution

Marina V. Shakurova: Methodology, Investigation, Validation, Writing - Review & Editing
Valery I. Tarlavskiy: Conceptualization, Supervision, Project administration, Funding acquisition

© Шакурова М. В., Тарлавский В. И., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Marina V. Shakurova, Valery I. Tarlavskiy, 2025

The author's declared no conflicts of interest